

НОВЫЕ НАХОДКИ МИКСОМИЦЕТОВ ИЗ КАНЕВСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Леонтьев Д.В.

Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина
protista@mail.ru

Каневский природный заповедник является одной из старейших природоохранных территорий Украины. История микологических исследований на этой территории, охватывающая более двухсот лет, была детально проанализирована М.Н.Пруденко [2]. По итогам изучения микобиоты заповедника опубликован аннотированный список, включающий около 1200 видов [4]. Однако до сих пор микологические исследования в Каневском заповеднике остаются актуальными. К таксонам, нуждающимся здесь в дополнительном изучении, относятся миксомицеты (Mucoromycetes). Хотя биота этих организмов изучалась в заповеднике неоднократно [2, 4], общий видовой состав миксомицетов, известных из этой территории, относительно невелик. В то время, как в Крымском природном заповеднике зарегистрировано 97 видов этих организмов [3], в Гомольшанском национальном природном парке – 115 видов (оригинальные данные), на территории Каневского заповедника известно лишь 24 вида миксомицетов [4]. Таким образом, изучение видового состава миксомицетов в этом резервате представляет большой интерес.

В сентябре 2003 г. нами были проведены единичные сборы миксомицетов на территории Каневского заповедника. В результате этих сборов было обнаружено и идентифицировано 8 новых для заповедника видов миксомицетов. Четыре из них, кроме того, являются новыми для Правобережной Лесостепи Украины. Ниже приводится перечень этих находок.

1. *Arcyria denudata* (L.) Wettst. Найден на мертвой коре *Betula pendula* в нагорной грабовой дубраве. Широко распространенный вид, ранее известный во многих регионах Украины, в том числе и в Правобережной Лесостепи по сборам З.Г.Лавитской [1]. Однако на территории Каневского заповедника ранее обнаружен не был [4]

2. *Dictydaethalium plumbeum* (Schumach.) Rostaf. in Lister. Найден на мертвой древесине *Carpinus betulus* в нагорной грабовой дубраве. Вид ранее был обнаружен в Карпатах, Крыму и Левобережной Лесостепи [1]. Его находка является новой как для территории заповедника [4], так и для Правобережной лесостепи Украины.

3. *Didymium minus* (Lister) Morgan. Найден на мертвой древесине *Carpinus betulus* в нагорной грабовой дубраве. На территории Украины этот вид ранее был известен только из Левобережной Лесостепи [1]. Его находка является новой как для территории заповедника [4], так и для Правобережной лесостепи Украины.

4. *Fuligo laeviderma* H.Neubert, Nowotny, K.Baumann. Найден на мертвой древесине *Carpinus betulus* в нагорной грабовой дубраве. На территории Украины этот вид ранее был известен только из Левобережной Лесостепи

(оригинальные данные). Его находка является новой как для территории заповедника [4], так и для Правобережной лесостепи Украины.

5. *Physarum globuliferum* (Bull.) Pers. Найден на мертвой древесине *Carpinus betulus* в нагорной грабовой дубраве. Вид ранее обнаружен в Карпатах, Крыму и Левобережной Лесостепи [1]. Его находка является новой как для территории заповедника [4], так и для Правобережной лесостепи Украины.

6. *Stemonaria longa* (Peck) Nann.-Bremek., R.Sharma & Y.Yamam. Найден на мертвой древесине *Betula pendula* в нагорной грабовой дубраве. Вид ранее был известен во многих регионах Украины, в том числе и в Правобережной Лесостепи по сборам З.Г.Лавитской [1]. На территории Каневского заповедника ранее обнаружен не был [4].

7. *Stemonitopsis typhina* (F.H.Wigg.) Nann.-Bremek. Найден на мертвой древесине *Carpinus betulus* в нагорной грабовой дубраве. Вид ранее был известен во многих регионах Украины, в том числе и в Правобережной Лесостепи по сборам М.М.Пидопличко [1]. На территории Каневского заповедника ранее обнаружен не был [4].

8. *Trichia persimilis* P. Karst. Найден на мертвой коре cf. *Tilia cordata* на Змеиных островах. Вид ранее известен в западных регионах Украины, а также в Правобережной Лесостепи по сборам М.А.Целле [1]. На территории Каневского заповедника ранее обнаружен не был [4]. *T. persimilis* обладает спорным таксономическим статусом. В 1974 г. М.Л.Фарр на основании американских сборов пришла к выводу, что *T. persimilis* и близкая ей *T. affinis* de Vary являются лишь формами вида *T. favoginea* (Batsch) Pers. Но в 1999 г. Б.Инг показал, что в Старом Свете эти три вида изолированы друг от друга, и могут быть различены по ряду стабильных признаков. У обнаруженного нами образца хорошо выражены классические признаки *T. persimilis*: округлая форма спорангиев, наличие шипов на оболочке элатер и орнаментация спор в виде округлых сетчатых островков. Таким образом, мы считаем целесообразным идентифицировать обнаруженный вид как *T. persimilis* а не *T. favoginea sensu lato*.

Автор выражает искреннюю признательность М.Н.Пруденко за помощь в осуществлении работы.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Леонтьев Д.В., Акулов А.Ю. Кумулятивный чеклист слизевиков Украины // Матер. Всеукр. конфер. «Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України». Донецк, 2001. С.169-173.
2. Пруденко М.М. Історія та сучасний стан вивчення мікобіоти Канівського заповідника // Матер. конфер. „Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття”. – Канів, 2003 а. – С.176-177.
3. Романенко К.О. Міксоміцети основних рослинних угруповань Кримського природного заповідника // Укр. ботан. журн. – 2002. – Т.59, №6. – С.730-735.
4. Соломахина В.М., Пруденко М.Н. Грибы Каневского заповедника // Праці Канівського заповідника. – Т.11. – К.: Фітосоціоцентр, 1998. – 108 с.